

La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ?

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

L'archiviste fait face aujourd'hui à une société qui dans la continuité du postmoderne a permis dans la documédialité l'émergence de la diversité de voix marginales qui imposent leurs vérités alternatives. Si la pensée postmoderne a influencé la théorie archivistique, l'article met en avant une remise en question du continuum archivistique à l'aune de la société documédiale de la post-vérité. Si le document supposait alors la vérité comme fait impersonnel au Moyen Âge, le document est devenu une façon plus personnelle d'exprimer ses opinions. À la facilité de fabriquer le faux, l'article met en avant le discrédit idéologique du vrai concomitamment à une force toujours plus grande permise par le document aux vérités alternatives.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise. Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Post-vérité;
Postmodernisme;
Archives;
Documédialité;

1. Introduction

« Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations »^{[1][2][3][4]}. Cette célèbre formule de Nietzsche marque à la fois le parachèvement de sa pensée, mais également la plus grande incompréhension des postmodernes après lui^[5]. Si la pensée postmoderne de l'*archive phénoménologique* s'est construite à travers les cadres de Nietzsche, nous verrons que Nietzsche y est opposé et qu'il permet même de comprendre le quatrième mouvement de la

^[1] Nietzsche et al., *Par-delà bien et mal*. « Il n'existe pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des phénomènes » « Contre le positivisme, qui en reste au phénomène, "il n'y a que des faits", j'objecterais : non, justement il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Nous ne pouvons constater aucun factum "en soi" : peut-être est-ce un non-sens de vouloir ce genre de chose. "Tout est subjectif", dites-vous : mais ceci est déjà une interprétation, le "sujet" n'est pas un donné, mais quelque chose d'inventé-en-plus, de placé-par-derrrière. Est-ce finalement nécessaire de poser en plus l'interprète derrière l'interprétation ? C'est déjà de l'invention, de l'hypothèse. Dans la mesure exacte où le mot "connaissance" possède un sens, le monde est connaissable : mais il est interprétable autrement, il n'a pas un sens par-derrrière soi, mais d'innombrables sens : "perspectivisme". Ce sont nos besoins qui interprètent le monde : nos instincts, leur pour et leur contre. Chaque instinct est un certain besoin de domination, chacun possède sa perspective qu'il voudrait imposer comme norme à tous les autres instincts »

^[2] Nietzsche et Hémerly, *Fragments posthumes*.

^[3] Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

^[4] Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

^[5] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Nietzsche aurait préparé le tournant « post-moderne » pour lequel toutes les opérations de savoir se réduisent finalement à des relations de pouvoir. Ce livre n'a pas cessé de faire la démonstration inverse. Pour Nietzsche, s'il n'y a effectivement pas de « faits », et je tenterai de préciser dans cette conclusion en quel sens précis on doit entendre cette formule »

vérité qui est en train de se préparer aujourd'hui, celui du passage de la *post-vérité* à un retour à la vérité^[6].

2. La genèse d'une herméneutique postmoderne

Si Nietzsche nous invite à comprendre le monde à partir du sujet (interprète) et non plus à partir de l'objet (archive)^{[7][8]}, l'archive est devenue dans le second mouvement postmoderne une construction fictive de l'espace *homogène* qui ne peut se comprendre qu'à partir d'un corps vivant changeant, complexe et affecté^[9].

S'il demeure affecté par les sources du passé, l'enjeu est celui de l'interprétation critique du passé de la mémoire commune à partir du présent^[10], en ce que l'interprétation est une activité assimilatrice d'*incorporation* du passé à ce que je connais^[11], et par-delà une transformation de soi par soi par l'*inassimilé* qui nous amène non plus des certitudes immédiates, mais bien des questionnements ouverts sur les conditions de la vie^[12], moins sur le modèle raisonné d'un sujet certain de lui-même que sur un sujet dont la certitude

[6] Stiegler. « Au temps des crises écologiques et sanitaires, dont il a su pressentir les prémices à l'âge du télégraphe, la leçon philosophique qu'il nous faut retenir de Nietzsche n'est nullement qu'il n'y aurait « pas de vérité », et moins encore que n'importe qui serait légitime pour dire n'importe quoi. Elle est plutôt que la connaissance ne peut s'approcher de ce que Nietzsche a appelé à son tour la « vérité » — ce « *flux* absolu » qui totalise la multiplicité de tous les points de vue et auquel il a, tout au long de son oeuvre, donné le nom du dieu grec « Dionysos » — qu'en endurant le conflit des perspectives et en obligeant chaque point de vue limité sur le réel à entrevoir ce qui l'excède ou le déborde, le contraignant ainsi à s'élargir et à se transformer. Toute science, ainsi redéfinie par les exigences du « gai savoir », se doit dès lors d'apprendre les vertus méthodologiques de la philologie, c'est-à-dire de la « science des textes »

[7] Kant et al., *Critique de la raison pure*. « Nous supposons que notre représentation des choses, telles qu'elles nous sont données, n'est pas conforme à ces choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais que ces objets, en tant qu'apparences, sont conformes à notre mode de représentation. »

[8] Kant et al. « L'ordre et la régularité dans les apparences, que nous intitulos à la nature, nous les introduisons nous-mêmes. Nous ne pourrions jamais les trouver dans les apparences, si nous-mêmes, ou la nature de notre esprit, ne les avions pas originellement ne les y avons pas introduits. »

[9] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour déjouer le contresens de la lecture heideggerienne, qui lui permet de faire du corps vivant l'ultime avatar de la subjectivité des Modernes, il faut rappeler que le corps que décrit Nietzsche n'est pas l'ego de Descartes, mais une collectivité complexe d'ego qui s'affectent les uns les autres à travers une multiplicité de relations complexes et changeantes. »

[10] Stiegler. « L'enjeu de la généalogie est bien plutôt de réinterpréter, à partir des problèmes actuels que pose le présent, l'inactualité du passé et de ses conflits, pour choisir de manière sélective les possibilités d'un meilleur avenir ou de ce que l'on nomme, en médecine, un « remède ». À la lumière de la généalogie, le gouvernement des vivants, le plus souvent dévolu à une irréaliste « éradication » du mal, devrait impliquer lui aussi cette interprétation critique du passé à partir des symptômes du présent. »

[11] Stiegler. « Mais cette interprétation assimilatrice elle-même (la sensation de plaisir ou de déplaisir par exemple) est toujours l'interprétation d'une excitation plus originaire qui vient surprendre le sujet : « qu'une excitation violente puisse être ressentie comme plaisir ou déplaisir, c'est l'affaire de l'intellect qui interprète », mais « la même excitation peut être interprétée en tant que plaisir ou déplaisir ». En fait, « l'excitation la plus violente n'est pas en soi une douleur ». Ce qui signifie qu'il faut séparer très nettement les excitations et leurs interprétations subjectives. »

[12] Stiegler. « Nietzsche expérimente, comme le corps vivant, une méthode où le seul phénomène donné, c'est l'énorme diversité de ce qui lui arrive. Cette diversité est redoublée par les forces conflictuelles qu'il a incorporées à l'intérieur de lui-même, amenant avec elles, non plus un socle de *certitudes*, mais un ensemble de questions ouvertes sur les conditions de la vie. »

fictive permet de constituer un point de départ à l'herméneutique, c'est-à-dire à la critique de ce qui nous arrive offerte par l'*étonnement* de ce qui résiste à l'*assimilation*^{[13][14]15}.

Nous soutenons que le postmoderne est en réalité une radicalisation par l'incompréhension de la pensée de Nietzsche à travers deux aspects fondateurs du postmoderne et qui invite à croire – malencontreusement – que Nietzsche aurait également conduit à préparer ce que nous nommerons la *post-vérité* ou l'*après-vérité*^[16]. Premièrement, à la négation des faits sur la primauté de l'interprétation, le sujet est devenu dans le postmoderne le maître-possesseur du monde en ce qu'il n'est plus un sujet transcendantal dont les conditions de la connaissance dépendent du monde, d'un *a priori*^{[17][18]} ; mais un sujet désobjectivisé ou irréaliste, en ce que le monde dépend des représentations construites par le sujet^[19]. En ce sens, notre connaissance du monde est socialement construite et indéfiniment manipulable^[20], ce qui conduit les postmodernes à considérer la vérité comme une notion inutile dont il faut se séparer^[21] et pour Nietzsche, une fiction qui constitue les conditions de la vie dont il faut préserver^[22]. De là débute l'origine de l'incompréhension qui sépare Nietzsche des postmodernes qui mène au deuxième postulat du postmodernisme, non

[13] Stiegler. « À l'opposé du point de départ cartésien, la « méthode » qui part du phénomène du corps vivant part de ce qui résiste à nos méthodes et renoue avec ce que les Grecs avaient identifié comme le véritable commencement de toute philosophie : l'*étonnement*, c'est-à-dire l'absence radicale de certitude. C'est là, sans aucun doute, que Nietzsche ouvre un passage par-delà les limites que s'était assignées la philosophie dans sa fondation moderne. Si partir du corps vivant bouleverse le projet de la modernité, c'est parce qu'il apparaît comme un phénomène étonnant et merveilleux, qui défie les procédures assimilatrices déjà en place en leur résistant. »

[14] Stiegler. « L'enjeu pour lui est précisément de revenir au premier affect de la philosophie, à « l'*étonnement* » et à « l'effroi » (thaumazein) devant l'énormité de ce qui nous arrive, et avec lui, non pas à la « question de l'être » (Heidegger encore), mais à la première question de l'époque tragique des Grecs — comment être un, ou demeurer le même, si tout est *flux* ? —, question qui, à l'époque du télégraphe, se pose désormais à toutes les organisations vivantes, qu'elles soient individuelles ou collectives. »

[15] Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

[16] Stiegler. « (...) Il aurait fait sauter le dernier verrou, nous faisant basculer du temps de la croyance en une vérité stable, construite par le sujet, à l'ère de l'*après-vérité*. Et ce serait là le legs principal qu'il aurait transmis aux deux siècles suivants. Établissant, selon la formule de Michel Foucault, la « désimplification de la connaissance et de la vérité » Nietzsche aurait préparé le tournant « post-moderne » pour lequel toutes les opérations de savoir se réduisent finalement à des relations de pouvoir. »

[17] Stiegler. « la fixité du sujet transcendantal et de ses conditions, figées dans des formes et dans une table, Nietzsche oppose l'effet de rétroaction constant de la sensibilité sur les capacités assimilatrices du sujet vivant. »

[18] Stiegler. « Pour Kant, tous les sujets humains naissent en quelque sorte déjà équipés de cette table et de ses règles de fonctionnement, parfaitement indépendantes de ce qui peut leur arriver dans l'expérience et, pour cette raison même, définitivement figées dans leur esprit. »

[19] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « antirrealistas como un conflicto entre dos intuiciones. La primera, la realista, considera que hay cosas (por ejemplo, el hecho que en la Luna hay montañas de altura superior a los 4.000 metros) que no dependen de nuestros esquemas conceptuales. La segunda (que Marconi llama "hermenéutica" o "kantiana") considera en cambio que también el hecho de que en la Luna haya montañas de altura superior a los 4.000 metros, no es independiente de nuestros esquemas conceptuales y las palabras que usamos »

[20] Ferraris, Flusin, et Robert. « 1. Que toda la realidad está socialmente construida y que es infinitamente manipulable, y 2. Que la verdad es una noción inútil porque la solidaridad es más importante que la objetividad. »

[21] Ferraris, Flusin, et Robert. « En primer lugar, como ya hemos referido, hay una tradición nietzschiana que nos ofrece múltiples variaciones de la tesis según la cual la verdad no es más que una antigua metáfora, esto es, una especie de mito, o la manifestación de la voluntad de poder, donde el saber no posee un valor emancipador, sino más bien constituye un instrumento de dominio o de embrollo y, más radicalmente, que no existe algo como "la verdad", sino solamente un campo de fuerzas y de luchas »

[22] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Tandis que les connaissances en question, du fait de leur caractère vital de « condition de vie », sont qualifiées par James et Dewey de « vérités », Nietzsche les qualifie au contraire d'erreurs ». Ainsi, la perception de cibles ou de points d'appui stables apparaît chez les premiers comme une « vérité », utile à la fois pour la prédation ou la préhension, tandis qu'elle constitue pour le second un ensemble d'erreurs conservatrices de la vie, qui nient la réalité du *flux* absolu. »

seulement l'incrédulité envers les méta-récits^[23] – se définissant comme le rejet de la Vérité des grands discours illuministes portés par des institutions régissant le lien social^[24] – mais également l'incrédulité envers la notion de progrès, qui pour les postmodernistes marque la disqualification du discours de la science^{[25][26]}, c'est-à-dire un nihilisme par lequel les valeurs universelles de la science se dévalorisent^[27] ; alors que Nietzsche n'aura cessé de vouloir sortir du nihilisme passif que constitue le monde de l'illimitation dionysiaque^[28] pour retrouver dans la science la fiction du vrai comme délimitation apollinienne nécessaire à l'atteinte du réel^[29].

^[23] Lyotard, *La condition postmoderne*. « En simplifiant à l'extrême, on tient pour « postmoderne » l'incrédulité à l'égard des métarécits. Celle-ci est sans doute un effet du progrès des sciences ; mais ce progrès à son tour la suppose. A la désuétude du dispositif métanarratif de légitimation correspond notamment la crise de la philosophie métaphysique, et celle de l'institution universitaire qui dépendait d'elle. »

^[24] Lyotard. « C'est ainsi par exemple que la règle du consensus entre le destinataire et le destinataire d'un énoncé à valeur de vérité sera tenue pour acceptable si elle s'inscrit dans la perspective d'une unanimité possible des esprits raisonnables : c'était le récit des Lumières, où le héros du savoir travaille à une bonne fin éthico-politique, la paix universelle. On voit sur ce cas qu'en légitimant le savoir par un métarécit, qui implique une philosophie de l'histoire, on est conduit à se questionner sur la validité des institutions qui régissent le lien social : elles aussi demandent à être légitimées. La justice se trouve ainsi référée au grand récit, au même titre que la vérité. »

^[25] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « El mínimo común denominador de todos estos antepasados está en el fin de la idea de progreso: a la proyección hacia un futuro infinito e indeterminado, seguía ahora un repliegue. Tal vez el futuro ya estaba aquí como la suma de todos los pasados, de suerte que se tenía un gran porvenir a nuestras espaldas. Pero, en lo específico de la filosofía, se disponía de un elemento peculiar. Visto que el progreso en filosofía (así como en el saber en general) conllevaba una confianza en la verdad, la desconfianza postmoderna en el progreso importaba la adopción de la idea (que encuentra su expresión paradigmática en Nietzsche) de que la verdad podía ser un mal y la ilusión, un bien. »

^[26] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Bacon disait que qui augmente la science augmente aussi la puissance, et il y voyait un excellent argument pour recommander la science aux princes. Mais les postmodernes le font pour le motif opposé : pour dénoncer la science comme cause de la bombe atomique, de l'oppression de l'humanité, de la dictature des experts qui, justement, en profitent parce qu'ils ont raison. »

^[27] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Sauf que les représentations produites par ce sujet-corps, au lieu de pouvoir se prévaloir comme chez Kant d'une validité universelle, seront décrétées, dans le système de Schopenhauer, universellement « nulles » (nichtig) et sans valeur, révélant le règne de ce que Nietzsche appellera bientôt le « nihilisme », ce processus par lequel les plus hautes valeurs se dévalorisent »

^[28] Stiegler. « Nietzsche. Tel est, contre Schopenhauer et Descartes, et avec Kant, le sens de la critique nietzschéenne de l'*immédiation* et du donné immédiat : promouvoir la lutte tendue des conditions, contre la source unique, inconditionnée et première, que prétend être l'immédiate présence du Soi à lui-même. Voilà ce qui seul, aux yeux de Nietzsche, pourrait permettre d'envisager une sortie du « nihilisme » qui menace la vie en son fond, tant dans l'inconditionnelle activité de la science fantasmée par la métaphysique, que dans l'inconditionnelle passivité souffrante de la foi exigée par le christianisme. »

^[29] Stiegler. « Ce livre n'a pas cessé de faire la démonstration inverse. Pour Nietzsche, s'il n'y a effectivement pas de « faits », et je tenterai de préciser dans cette conclusion en quel sens précis on doit entendre cette formule, il y a bien un ensemble de réalités, et la science est l'un des moyens les plus précieux pour les approcher. »

3. La documédialité et l'atomisation de la vérité

Si la pensée postmoderne a marqué tout le XXe une « crise des sciences »^{[30][31]}, il s'agit de voir qu'aujourd'hui la pensée postmoderne s'est transformée dans un phénomène social indépendant, sorti des bancs de l'université et non moins menaçant pour la condition de la vérité^[32] en ce qu'elle ne relève non plus d'une négation de la vérité, mais de l'atomisation de la vérité par l'affirmation de vérités alternatives formées par des communautés indépendantes^{[33][34]}. La *post-vérité* est le nouveau fléau contemporain^[35] qui est la conséquence du médium technique de la *documédialité*^[36], c'est-à-dire le résultat de l'union entre la documentalité et la *médialité technologique* contemporaine, notamment permise par le Web^[37]. La documentalité désigne la force normative des documents qui forme la condition même de la réalité sociale^[38] en ce qu'il n'existe pas de sociétés sans enregistrements^[39], le document est à la fois la condition nécessaire des faits sociaux et la condition suffisante de l'intentionnalité individuelle, c'est-à-dire qu'il est toujours porteur d'intentions individuelles générées par le document qui permet le passage de l'individu au collectif^[40]. Il y a bien dans le document un effet déstabilisateur de la vérité par lequel, la vérité n'est plus un fait personnel, mais devient une vérité impersonnelle garantie par le

[30] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « À son tour, comme nous le verrons, le postmoderne est l'onde lointaine de la « crise des sciences européennes », analysée par Husserl dans les années 1930, et d'une maigre emprise de la modernité (qui gouvernait nos actions autant que la raison, c'est-à-dire beaucoup moins qu'on ne le croit), qui culmine dans le postmoderne. »

[31] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « Era una consideración de sentido común: el péndulo del pensamiento que a inicios del siglo XX se inclinaba hacia el antirrealismo en sus varias versiones (hermenéutica, postmodernismo, "giro lingüístico" etc.), »

[32] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « La dernière phase, qui va de la fin du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, correspond à la polarisation des idées postmodernes, qui sortent des académies et, avec l'aide décisive des médias, se transforment d'abord en populisme (dans lequel existe encore un rapport vertical entre gouvernants et gouvernés garanti par la télévision) puis en *post-vérité* (où le rapport devient horizontal, puisque gouvernants et gouvernés se servent des mêmes médias sociaux). »

[33] Ferraris. « Le postmoderne voulait entonner un hymne à la liberté et il a soufflé dans les trompettes de Trump. Si toutefois les postmodernes pensaient que l'adieu à la vérité et à la réalité constituait une révolution qui allait libérer l'humanité, les postruistes ont préféré dire adieu en privé à la vérité, en se présentant en public comme les porteurs de vérités alternatives. »

[34] Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

[35] Ferraris. « La *post-vérité* et sa cause technique, la *documédialité*, sont le fardeau de la civilisation. »

[36] Ferraris. « (...)Le passage du capital à la *documentalité*, néologisme par lequel je désigne le médium technique qui a rendu possible la *post-vérité* : l'union entre la force normative des documents et la porosité des médias à l'âge du web. »

[37] Ferraris. « Une viralité – comme nous le verrons dans la prochaine dissertation – qui est le résultat de la *documédialité*, c'est-à-dire de l'alliance entre la *documentalité* comme structure profonde du monde social et la *médialité technologique* contemporaine, qui s'appuie directement (et non indirectement, comme à l'époque du capitalisme manufacturier par exemple) sur la *documentalité*. »

[38] Ferraris. « la *documentalité* se présente comme le fondement de la réalité sociale : elle est à l'oeuvre avant le capital, elle en constitue le fondement et elle continue à valoir après même que le capital a cédé la place à la *médialité* et à la *documédialité*. »

[39] Ferraris. « (...) c'est-à-dire la documentalité, le fait que les objets sociaux – que ce soit des biens ou des médias – ne peuvent exister sans enregistrements »

[40] Ferraris. « C'est ainsi que nos intentions et nos motivations individuelles, et plus généralement le milieu de notre conscience, ne sont pas seulement fixés et orientés, mais générés par la *documentalité*. Voilà pourquoi, je le répète, la *documentalité* est la condition à la fois nécessaire et suffisante de la société : d'abord elle est suffisante pour faire émerger les intentions individuelles, puis elle est nécessaire au passage de l'individuel au collectif. »

document^[41]. Dès lors la documentalité constitue un fondement pour la révolution industrielle (société de production), la révolution médiatique (société de communication), et enfin aujourd'hui la révolution documédiale (société d'enregistrements)^[42].

La documentalité s'est conciliée aujourd'hui avec la *médialité technologique* du Web permettant une force de diffusion et de mobilisation en ce que tout récepteur d'information est amené à devenir un producteur ou un transmetteur d'informations^[43]. Il s'agit bien d'un environnement technique qui va permettre l'avenue de la société de production à travers la manufacture, celle de la société de communication à travers les médias et enfin aujourd'hui celle de la *société documédiale* à travers le Web^[44], c'est-à-dire une société d'enregistrements en ce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de s'échanger des biens manufacturés, mais des documents, des objets sociaux non plus éphémères comme à l'époque de la société médiatique de la communication^[45], mais bien permanentes en ce que l'équipement technique du Web permet de garder trace de toute interaction^[46].

Dès lors, la *post-vérité* n'aurait pu avoir lieu sans les conditions techniques d'Internet de du Web^[47] et la *post-vérité* devient le marqueur du passage d'une communauté de la communication à une communauté de la désinformation^[48]. La *médialité technique* du Web engendre la viralité de l'information par l'augmentation des interconnexions et la multiplication des sources d'information^[49]. On passe d'une société de communication structurée autour d'une chaîne de télévision, d'un journal, à plusieurs milliards d'utilisateurs

^[41] Ferraris. « Voilà quelques années, un historien du droit a analysé les effets déstabilisateurs générés au Moyen Âge par le passage de la vérité comme fidélité personnelle et féodale à la vérité comme fait impersonnel garanti par des documents. »

^[42] Ferraris. « Marx aimait parler d'« aunes » à propos du tissage de la toile : on utilise hélas encore ses catégories alors que la toile est devenue celle du web. En d'autres termes, on n'a pas encore pris les mesures d'une révolution, la troisième après les révolutions industrielle et médiatique, que je propose de schématiser comme suit : Libéralisme Capital (production) Populisme Médialité (communication) Postmodernisme *Documédialité* (enregistrements) »

^[43] Ferraris. « La révolution documédiale est l'union entre la force de construction immanente à la *documentalité* et la force de diffusion et de mobilisation qui se réalise au moment où chaque récepteur d'information peut être un producteur ou du moins un transmetteur d'informations et d'idées »

^[44] Ferraris. « Sur les uns et sur les autres pesait un horizon technique dont il était impossible de se défaire : la manufacture dans le cas de Ford et de Marx, les médias dans celui de Hearst et de McLuhan, le mode de production documédiale dans la ligne qui va de Foucault à Trump. »

^[45] Ferraris. « Un mode de production qui ne génère plus des produits manufacturés, mais (et cela advient déjà à l'ère des médias, où cependant règne le caractère éphémère du message : je reviendrai sur ce point) des objets sociaux ouvertement sociaux, les documents. »

^[46] Ferraris. « la *documédialité* correspond à une troisième phase, caractérisée par l'enregistrement, c'est-à-dire par le fait de se prévaloir d'un énorme équipement, le web justement, qui a la caractéristique essentielle de garder la trace de toute interaction. »

^[47] Ferraris. « Si cette affirmation peut paraître excessive, il suffira de considérer que la *post-vérité* n'aurait pu avoir lieu en l'absence de conditions technologiques déterminées par la *documédialité*. »

^[48] Ferraris. « Le web devient ainsi le règne du « on-dit », et la communauté de la communication, une communauté de désinformation. »

^[49] Ferraris. « Par rapport au monde médiatique (terme par lequel je désigne la société de la communication qui, dans le dernier siècle, s'est imposée comme modèle dominant à la suite de la société de la production), le monde documédial se caractérise par une croissance vertigineuse des interconnexions, qui multiplie exponentiellement les sources (on passe, comprenons-le, d'une chaîne TV ou une autre, ou d'un journal ou un autre à des milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux). »

sur les réseaux sociaux, la *documédialité* est alors marquée par la dynamique du *grand-nombre-vers-le-grand-nombre*, alors que la société de communication était tournée vers le *un-seul-vers-le-grand-nombre*^[50]. Il s'agit bien là du *flux* absolu pressenti par Nietzsche un siècle plus tôt qui s'inquiète de l'impact des TIC sur la société par l'accélération des rythmes de vie qui détruit les conditions de la connaissance en ce que le bouleversement des opinions sur le Web se succèdent de manière frénétique^[51] ne permettant plus la résurgence d'une vérité stabilisée de la science^[52]. Si le document supposait alors la vérité comme fait impersonnel au Moyen Âge, nous sommes devenus plus sensibles, plus personnels, plus individuels^[53] et le document est devenu une façon plus personnelle d'exprimer ses opinions sur le Web^[54] afin d'imposer des vérités alternatives. À la facilité de fabriquer le faux, nous assistons à une société qui dans la continuité du postmodernisme est marquée par le discrédit idéologique du vrai concomitamment à une force toujours plus grande permise par le document aux vérités alternatives^[55]. La *post-vérité* comme phénomène de la *documédialité* n'est plus marquée par la mort de la vérité comme dans la pensée postmoderne, mais nous assistons bien à une libéralisation de la vérité par la *médialité technologique* du Web^[56]. Ainsi, avec la libéralisation de la vérité nous nous sommes abandonnés à la critique de toute autorité certifiante (les experts, la science, les professeurs)^[57], nous avons procédé à une *désinstitutionnalisation* de la vérité à partir de la

[50] Ferraris. « Le processus est alimenté par une myriade d'acteurs qui partagent les mêmes équipements techniques, dans une dynamique du-grand-nombre-vers-le-grand-nombre (contrairement à d'un-seul-vers-le-grand-nombre télévisé), et par la croissance vertigineuse de la vitesse de transmission, qui n'a aucune commune mesure avec le passé. »

[51] Nietzsche et Hémyry, *Fragments posthumes*. « [...] les époques préhistoriques sont définies durant d'immenses périodes par la tradition, où il ne se passe rien. Dans les temps historiques, le fait est à chaque fois un affranchissement vis-à-vis de la tradition, une différence d'opinion, c'est la liberté d'esprit qui fait l'histoire. Plus vite se succède le renversement des opinions, plus vite va le monde, la chronique se transforme en journal et, à la fin, le télégraphe constate que les opinions des hommes ont changé en quelques heures ».

[52] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Or, comme l'explique le long fragment de 1887 cité plus haut, cette accélération des rythmes de vie détruit les conditions mêmes de toute *digestion*. Avec le prestissimo qui caractérise les nouvelles manières de vivre, « on s'empêche instinctivement de prendre quelque chose à l'intérieur de soi, de le prendre profondément, de le "digérer" » »

[53] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Nous sommes devenus plus sensibles, plus personnels, plus individuels, au lieu de nous perdre dans le générique de la famille, de l'État, des espèces. »

[54] Ferraris. « La redondance postruiste n'est pas, comme la vérité alternative, une production de mensonges jugés vrais, mais l'émission de bullshits, c'est-à-dire de coups de fusil incongrus (« conneries »), en accord avec la tradition prédominante 1, qui viennent en général de l'énorme facilité, générée par le web, à exprimer et diffuser ses propres opinions. »

[55] Ferraris. « S'obstiner à soutenir qu'il n'y a rien de nouveau ne signifie pas seulement nier l'évidence, mais surtout ne pas vouloir tirer les conséquences évidentes du fait que la facilité avec laquelle on fabrique du faux acquiert une puissance toujours plus grande dans la mesure où elle vient après une longue vague de discrédit idéologique du vrai, considéré comme source d'oppression et de dogmatisme, auquel il fallait opposer, au nom de l'épanouissement de l'humain, la force des narrations et des vérités alternatives »

[56] Ferraris. « Le Time se trompe donc – à mon tour de m'en prendre à la presse –, quand il titre, fût-ce de manière interrogative 1 : « La vérité est-elle morte ? » C'est plutôt à une libéralisation de la vérité que nous avons à faire. Le grand jeu de la *post-vérité* est tout entier ici : si pour Descartes, la vérité est indice de soi-même et du faux, les postruistes soutiennent que la meilleure façon d'affirmer sa vérité, c'est de traiter de menteur son prochain. »

[57] Ferraris. « Si le mensonge classique est justifié par l'intérêt du prince ou de la raison d'État, la vérité alternative se présente comme la critique (faite au nom de la liberté) de n'importe quelle autorité dotée d'une valeur certifiante, et en particulier de la science ou des experts en général (enseignants des enfants ou autres – le tout éventuellement accompagné d'une aveugle confiance dans les diètes ou dans les étoiles). »

chute des totalitarismes^[58] et de manière plus générale une dévalorisation des valeurs portées par les doctrines compactes – l'État, l'école, l'armée, etc. —^{[59][60]} au profit de doctrines personnelles et communautaires marquant le passage de la vérité comme loi universelle fondée sur la rationalité^[61] à la vérité comme valeur émancipatrice fondée sur l'individu et l'*auto-affirmation*^[62] et dont le document participe à l'aide de la *médialité technologique* du Web à une force de mobilisation et de diffusion accrue^[63]. La *documédialité* est donc le scénario technique et idéologique qui rend possible la *post-vérité*^[64].

Le phénomène d'atomisation de la vérité par le document se comprend en Occident par les besoins de subsistance qui se sont amenuisés par l'élévation du niveau de vie et l'effacement des classes sociales^[65] au profit du besoin de reconnaissance^[66]. De là résulte par le document la volonté d'*auto-affirmation* pour la quête de reconnaissance du prochain^[67]. Aujourd'hui, le travailleur aliéné aux tâches répétitives de la société de production s'est substitué au travailleur mobilisé de la *société documédiale* caractérisé par le non-travail gratuit, diversifié et à toute heure^[68]. Il s'agit de voir qu'avec les TIC nous assistons à une

[58] Ferraris. « La troisième station de l'adieu à la vérité est celle de la libéralisation. Après l'écroulement des totalitarismes de la première moitié du xx^e siècle, dans ce qu'on peut appeler désormais à juste titre une communauté postmoderne, le croisement entre la découverte de la vérité et son usage politique génère l'idée que la vérité est une notion inutile, potentiellement dangereuse et autoritaire, qui doit être remplacée par d'autres principes, jugés beaucoup plus tolérants : la démocratie, la solidarité, voire la charité »

[59] Ferraris. « Nous assistons à un processus d'atomisation – tant au niveau social qu'au niveau idéologique – renforcé par la métamorphose du lien social, qui n'est plus assuré par des doctrines compactes et organisées (parti, église, école, syndicat, armée, usine), mais par un support « documentaire » monadique (je reviendrai sur cette notion) qui, à son tour, peut transmettre des contenus divers »

[60] Ferraris. « La disparition de la division du travail, dont je parlais plus haut, s'ajoute à la disparition de l'État (remplacé par les instances documédiales qui oeuvrent sur le web), à la disparition des classes, devenues méconnaissables »

[61] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « (...) La science aurait pour vocation de décrire des entités métaphysiques stables, censées composer un monde ordonné et régi par des lois, et le fonctionnement réglé de la rationalité serait l'unique voie pour y accéder. »

[62] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « La révolution documédiale dénonce ces mythes en manifestant justement le caractère fastueusement anti-économique de notre vie, animée – ce qui n'est pas nécessairement un bien – par un objectif hautement spirituel : l'affirmation de soi en vue d'une reconnaissance de la part du prochain. »

[63] Ferraris. « la révolution documédiale est l'union entre la force de construction immanente à la *documentalité* et la force de diffusion et de mobilisation qui se réalise au moment où chaque récepteur d'information peut être un producteur ou du moins un transmetteur d'informations et d'idées »

[64] Ferraris. « Je n'ai pas oublié la *post-vérité*. Le tableau que j'ai décrit jusqu'ici a défini le scénario technique et idéologique qui la rend possible. »

[65] Ferraris. « Parallèlement s'effacent les classes sociales correspondant au mode de production capitaliste, et l'on assiste à un processus d'individualisation des choix, des idéologies et des comportements. »

[66] Ferraris. « Les documents prennent la place des biens ou, plus exactement, on reconnaît que le secret des biens résidait leur intime nature documentaire ; les impératifs de la subsistance s'atténuent pour une grande partie de l'Occident, le temps libre se développe et avec lui le besoin de reconnaissance. »

[67] Ferraris. « La révolution documédiale dénonce ces mythes en manifestant justement le caractère fastueusement anti-économique de notre vie, animée – ce qui n'est pas nécessairement un bien – par un objectif hautement spirituel : l'affirmation de soi en vue d'une reconnaissance de la part du prochain. »

[68] Ferraris. « La piste de la reconnaissance est la plus prometteuse pour rendre compte des moteurs qui agissent les mobilisés documédiaux. Il convient donc de la décomposer à son tour, en en mettant en lumière les éléments constitutifs. Au travail répétitif et aliénant se substitue un non-travail varié et révélateur. »

augmentation de la charge du travail^[69] à partir de nouveaux outils de productions (téléphones portables, ordinateurs, etc.)^[70] qui constituent ce que Maurizio Ferraris a dénommé une *mobilisation totale* du travailleur^[71] par laquelle tout un chacun est amené à travailler en l'absence d'horaires, réalisant alors – de manière invisible – les caractéristiques propres au communisme attribuées par Marx du travail étendu à l'arc de toute la journée^[72]. La mobilisation documédiale amène le travailleur à travailler non plus afin d'obtenir une rétribution monétaire, mais pour la reconnaissance apportée par l'*auto-affirmation* et la manifestation de soi en public^{[73][74]}. La condition de la vérité à l'ère de la *société documédiale* est alors profondément modifiée en ce que le document devient avec sa *médialité technique* numérique, l'affirmation de soi par soi qui constitue la *post-vérité*^[75]^{[76][77][78]}.

Au passage de la verticalité à l'*horizontalisation de la communication* par la dynamique du *grand-nombre-vers-le-grand-nombre*^[79], c'est-à-dire ce que Jean Caune dénommera la démultiplication des lieux de paroles^[80], il convient de rajouter la *monadisation* de l'identité dans le sens où l'entend Leibniz, d'unités simples, indivisibles et autonomes qui suivent

^[69] Ferraris. « Notre millénaire se caractérise par un phénomène spécifique et imprévisible : une mobilisation totale encore plus extrême que celle qu'avaient rêvée les capitalistes du XIX^e siècle. »

^[70] Ferraris. « Qui est disposé à travailler gratis en téléchargeant des contributions documédiales qui ne génèrent de richesses que pour les sociétés gestionnaires et en achète tant de sa poche ses moyens de production (téléphones portables, ordinateurs, etc.) ? La moitié du monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. »

^[71] Ferraris. « D'une part, il semble que se réalise la mobilisation totale à cause de laquelle il n'est pas un moment de la vie du travailleur qui ne soit aliénée, avec une colonisation qui semble à son point de perfection, fût-ce à bas régime : le rêve d'un travail étendu à l'arc de toute la journée (à tout moment, il est virtuellement possible qu'on nous demande de répondre à un email 1). Mais, d'autre part, sous une forme extraordinairement contradictoire, il semble n'y avoir aucune trace d'aliénation, dans la mesure où la variété des tâches et l'absence d'horaires pour le travailleur (de celui que nous continuons à nommer ainsi, par un nom ancien qu'on adopte à défaut de mieux) mettent en oeuvre l'entière – bien qu'ironique – réalisation du travail dans la société communiste. »

^[72] Ferraris. « Mais si accuser d'anachronisme un homme du XIX^e siècle n'a pas de sens, il reste à se demander s'il y a davantage de sens à continuer à brandir le spectre du capital comme cause de tous les maux quand nous assistons à la réalisation à l'échelle mondiale des caractères principaux que Marx attribuait au communisme »

^[73] Ferraris. « Ensuite, nous n'avons pas à faire à un phénomène simplement lié à l'introduction du négatif dans la logique du profit. Le moteur fondamental de la mobilisation n'est pas la négation mais bien l'*auto-affirmation* et la manifestation de soi en public. »

^[74] Ferraris. « que la subsistance soit l'unique fin du travailleur rend inexplicable le fait que, une fois dépassés les problèmes de subsistance, on puisse continuer à travailler sous une forme non rétribuée, comme cela se produit aujourd'hui avec la mobilisation documédiale »

^[75] Ferraris. « Ces transformations expliquent pourquoi la vérité (et avant tout ses sous-produits et ses falsifications) est devenue la production majeure de l'âge documédial. « Moi, la Vérité, je parle », proclamait Jacques Lacan, postruiste avant la lettre, diagnostiquant génialement dans ce que nous appelons aujourd'hui la « postvérité » le goût de l'affirmation de soi. »

^[76] Thollet, M. A. J. (2022). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>

^[77] Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

^[78] Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

^[79] Ferraris. « La dernière phase, qui va de la fin du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, correspond à la polarisation des idées postmodernes, qui sortent des académies et, avec l'aide décisive des médias, se transforment d'abord en populisme (dans lequel existe encore un rapport vertical entre gouvernants et gouvernés garanti par la télévision) puis en *post-vérité* (où le rapport devient horizontal, puisque gouvernants et gouvernés se servent des mêmes médias sociaux). »

^[80] Geoffroy Gawin, « Jean Caune : la médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble* », *Études de communication. langages, information, médiations*, n° 51 (1 décembre 2018): 227-31. « De plus, cet émiettement amorcé dans les années 80 s'est amplifié avec la montée en puissance des technologies numériques qui ont « démultiplié les lieux de prise de parole » (p. 128). »

leur propre loi sans subir d'influence du monde extérieur^{[81][82]}. En effet, le tissu social est aujourd'hui affecté par le chaos du *flux* comme le présentait Nietzsche plus d'un siècle plus tôt^[83], la société est devenue un champs de force de multiplites monades s'affrontant pour imposer leur vérité^{[84][85]}, réalisant alors le proverbe moraliste de Jean de La Fontaine, « la raison du plus fort est toujours la meilleure »^{[86][87]}. Dès lors, aux doctrines compactes et organisées qui relevaient alors pour Jean Caune d'une unification des savoirs par la structure globale de la culture^[88], la véritable « crise de la culture » qu'il nomme ainsi réside dans la *société documédiale* de Maurizio Ferraris en ce que la société s'est déstructurée pour laisser place à l'individualisme et aux micro-communautés qui se représentent dans l'*auto-affirmation* de soi sur le Web^[89]. C'est l'atomisation de la vérité qui se produit par l'atomisation de la société dans le multiculturalisme et l'affirmation des identités communautaires par l'équipement technique d'Internet^[90] qui cause la dérive du communautarisme pour Jean Caune et celle de la monadisation de l'identité pour Maurizio Ferraris^{[91][92]}. Ainsi, nous observons la concrétisation de la pensée postmoderne de la

[81] Paul Rateau, « Lire Leibniz aujourd'hui », *Archives de Philosophie* 77, n° 1 (2014): 5-16, <https://doi.org/10.3917/aphi.771.0005>. « les *monades* sont pensées comme autant de mondes différents et autonomes, chacune suivant sa loi propre sans subir d'influence extérieure (hormis de Dieu)... »

[82] Rateau. « Avec la constitution, au cours des années 1690, de ce qu'il convient d'appeler la « thèse monadologique » – et ce avant même que le terme de monade ne soit effectivement utilisé –, une caractéristique sert désormais à définir la substance : la simplicité, c'est-à-dire l'absence de parties. Cette propriété est immédiatement associée à deux autres : l'indivisibilité et l'unité. Car ce qui est simple ne peut être divisé en parties et ce qui est indivisible est véritablement un »

[83] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Je prévois quelque chose d'effrayant. Le chaos tout proche. Tout est *flux* » 11. Et c'est là pour lui « quelque chose d'effrayant », car contrairement à un contresens courant, la philosophie de Nietzsche n'est ni une célébration romantique du chaos, ni une ode enflammée au *flux* du devenir. »

[84] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « hay una tradición nietzschiana que nos ofrece múltiples variaciones de la tesis según la cual la verdad no es más que una antigua metáfora, esto es, una especie de mito, o la manifestación de la voluntad de poder, donde el saber no posee un valor emancipador, sino más bien constituye un instrumento de dominio o de embrollo y, más radicalmente, que no existe algo como "la verdad", sino solamente un campo de fuerzas y de luchas. »

[85] Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

[86] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Imaginez cette phrase dans la bouche de Vito Corleone 1 et nous assisterons au passage sans solution de continuité entre la pensée faible et « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ou, pire encore : ma raison. »

[87] Jean de La Fontaine et Joanna Boillat, *Fables* (Paris, France: Gründ, 2009).

[88] Gavin, « Jean Caune ». « En effet, il évoque à ce propos une « crise de la culture » (p. 147) dans laquelle cette dernière cesse d'intervenir comme « une structure globale » (p. 147) capable d'unifier les diverses approches des objets culturels légitimés, des sensibilités, des savoirs, des images et des pratiques associées aux œuvres artistiques et littéraires. »

[89] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « tissu social paraît composé de *monades* : individus ou micro communautés, qui sont autant d'atomes de volonté se représentant sur le web, non pas à travers la production d'artefacts (comme dans l'économie industrielle) ni à travers la jouissance d'objets sociaux (comme dans les sociétés médiatiques), mais bien à travers la création et la diffusion d'objets sociaux (autoreprésentation, statuts, selfies, contacts, emails, etc.) »

[90] Robert, *Temporalité?* « Internet définit ainsi un nouvel espace du nombre qui autorise déjà une gestion segmentée de ce nombre-début de réponse à ceux qui espèrent, malgré tout, en un cyberspace voué à la démocratie et au savoir ? »

[91] Jean-Charles Chabanne, « Jean Caune, La *Médiation culturelle*. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble*. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. Communication médias et sociétés, 2017, 276 pages », *Questions de communication* 33, n° 1 (2018): 355-57, <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.12856>. « Ne pas céder à la dérive du communautarisme qui enferme les individus et conduit à une juxtaposition de communautés que rien ne réunit, sinon une quête identitaire. Celle-ci est un piège et un leurre » (p. 110). Tout au contraire, la *médiation culturelle* passe, selon lui, « par la construction d'actes de parole qui permettent de transformer le contact intime avec soi-même [...] »

[92] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Aux structures orientées vers la poursuite d'objectifs (casernes, usines) de l'âge de la production, et aux amples communautés d'écoute générées par la communication, se substitue l'atomisation des chambres d'écho

solidarité amicale qui prévaut sur l'objectivité des faits^[93] en ce que la réalité se définit à partir de la croyance de communautés qui imposent le réel^[94]. Voilà la condition de la vérité contemporaine, un mensonge consensuel^[95] qui par le solidarisme implique un ensemble solidaire de personnes légitimant le fait que le réchauffement climatique n'existe pas ou bien que pour se guérir de la Covid-19 il suffirait de s'injecter de l'eau de javel selon les trompettes de Trump^[96]. L'ontologie (ce qui existe) est alors à partir des postmodernes non pas ce qui préexiste au monde, mais bien une construction de nos cadres mentaux par l'épistémologie^[97] par laquelle les adeptes de la *post-vérité* ou de la pseudo-science par la force de diffusion et de mobilisation d'Internet se permettent de dire que ce qui est vrai est ce qui sonne comme vérité « pour nous » (la communauté) et que tout le reste est un mensonge^[98]. C'est bien la fragmentation du tissu social^[99] qui amène Jean Caune à déclarer tout comme Nietzsche au XIXe, la mise en danger de la condition de la vie par l'appauvrissement de l'être humain à la figure de l'*homo-communicans*^[100] en ce que l'homme est avec les TIC exposé de manière exponentielle au *flux* dionysaque du devenir si bien qu'il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors^[101], et de là découle l'*indigestion* des nouvelles modalités de communication par le Web, la perte de l'identité dans

sur internet. Chaque monade reflète de son point de vue – comme force représentative de l'univers – tout ce qui advient dans le web comme bibliothèque de Babel.»

[93] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « Y, sobre todo, la desobjetivación, o sea, asumir que no hay hechos, sólo interpretaciones, y su corolario de que la “solidaridad amistosa” debe prevalecer sobre la objetividad indiferente y violenta. »

[94] Ferraris, Flusin, et Robert. « Pero el ámbito en el que el escepticismo y el adiós a la verdad han mostrado su rostro más agresivo ha sido la política. Aquí la desobjetivación postmoderna ha sido, ejemplarmente, la filosofía de la administración Bush, que ha teorizado que la realidad era simplemente la creencia de “comunidades basadas en la realidad” »

[95] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Le solidarisme repose en somme sur une confusion évidente entre, d'un côté, la dimension politique et épistémique et, de l'autre, ce que nous pourrions appeler le « mensonge consensuel », qui oublie que l'on fait une moyenne entre les intérêts et non entre les vérités »

[96] Ferraris. « Voilà les trompettes de Trump, véhicules d'une Vérité Trump, la vérité de Trump, mais aussi les mégaphones d'une vérité qui, néanmoins – et c'est là la nouveauté capitale qui motive l'usage du pluriel – ne seront que la première file dans un concert de milliards de tweets et de posts, chacun persuadé d'avoir raison, ou du moins de manifester, à travers sa propre indignation, quelque chose de sacro-saint, mais où s'annoncent en réalité de vieux spectres philosophiques : la belle âme, la loi du coeur, le délire de la présomption, et surtout la vide tautologie du Moi = Moi. »

[97] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « He aquí el origen de la postmodernidad. Siguiendo y radicalizando a Kant, los construccionistas confundirán sin resabios (esto es, aboliendo también el nómeno) la ontología con la epistemología, lo que hay (y no depende de esquemas conceptuales) y lo que sabemos (y depende de esquemas conceptuales). Las dos circunstancias, obviamente, no son equivalentes, porque el hecho de saber que dicha llave me hace abrir la puerta de casa (epistemología), no me permite abrir la puerta de casa cuando yo haya perdido la llave en cuestión. »

[98] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « résonance : est vrai ce qui « pour nous – disent les postmodernes 1 – sonne comme vérité » ; tout le reste est invention d'intrigants et de corrompus, complètent les postruistes. »

[99] Gavin, « Jean Caune ». « Le mot « ensemble » correspond au partage, à ce qui permet de « faire société » (p. 251). Enfin, le trait d'union invite « à retisser des liens qui se sont relâchés » (p. 22). Les enjeux des discours et pratiques relevant de la *médiation culturelle*, et ceux de leur compréhension, se dessinent donc autour d'une vision de la société dans laquelle l'expérience esthétique constitue un ressort éminent. »

[100] Gavin. « Des logiques économique et médiatique se sont ainsi imposées, charriant avec elles une idéologie de la communication et une conception appauvrie de l'être humain, alors réduit à un « homo-communicans » (p. 60), être sans profondeur voué à réagir à des stimuli. »

[101] Nietzsche et Hémyry, *Fragments posthumes*. « Il en résulte un affaiblissement de la capacité de *digestion*. Arrive une sorte d'adaptation à cette surcharge d'impressions : l'homme désapprend à agir. Il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors. Il dépense sa force en partie dans l'appropriation, en partie dans la défense, en partie dans la riposte. »

l'adaptation à ce qui nous arrive, dans la passivité du sujet contemporain à la réception des *fake news* par lesquelles il se laisse modeler^[102].

4. Conclusion

Comme nous l'avons vu, le document à travers la documentalité est bien ce qui permet l'existence et la légitimation de la *post-vérité* par la force normative des documents comme fondements de la réalité en société^[103]. Aujourd'hui l'archiviste doit faire face à une société qui dans la continuité du postmoderne a permis dans la *documédialité* l'émergence de la diversité de voix marginales qui imposent leurs vérités alternatives^{[104][105]}. Les archivistes postmodernes du *continuum* Frank Upward, Sue McKemish et Barbara Reed en sont venus à promouvoir un *multiverse* archivistique construit sur l'existence de multiples récits divergents^{[106][107]108109}. L'approche postmoderne en archivistique a complètement rendu inutile la notion de vérité par l'horizontalisation de l'*archivation* qui permet l'affirmation de mondes parallèles où les communautés deviennent maîtresses de leur mémoire^[110]. À l'ère

^[102] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Pour Nietzsche, le double affaiblissement des capacités d'*incorporation* et des forces spontanées de l'organisme est intimement lié à l'émergence concomitante de la notion d'adaptation », qui s'impose désormais comme centrale non seulement dans les sciences de la vie, mais aussi dans les sciences sociales, qui contribueront elles aussi à populariser une injonction nouvelle. Pour évoluer, commence-t-on à entendre un peu partout dès l'époque de Nietzsche, il faudrait en effet s'adapter, c'est-à-dire se laisser passivement modeler par les exigences du milieu. »

^[103] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « prise par la *documentalité*, qui apparaît comme la condition génétique de toutes les organisations sociales humaines et donc aussi du capital – sans les documents et leur intrinsèque normativité 3, un développement capitaliste n'est pas possible 4, mais il peut y avoir, et c'est le phénomène auquel nous assistons, une documentalité et une normativité sans capitalisme. »

^[104] Cook, « Fashionable Nonsense or Professional Rebirth ». « Western literature was, until recently, a vehicle for buttressing patriarchy or colonialism; in contrast, postmodernism seeks to emphasize the diversity of human experience by recovering marginalized voices in the face of such hegemony, and hence its emphasis across a whole range of academic disciplines on issues of gender, race, class, sexuality, and locality. Yet critics charge that postmodernism in turn imposes its own totalizing interpretation centred now around the voices of the marginalized. »

^[105] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Si la société idéale des postmodernes était une conversation infinie parmi une foule de Shéhérazade et autant de sultans qui, tôt ou tard, tombaient de sommeil, la société réelle des postmodernes est une cacophonie de tweets et de posts où tout le monde élève la voix, faisant taire la conversation de l'humanité à laquelle les postmodernes avaient sacrifié la vérité »

^[106] Frank Upward, Sue McKemish, et Barbara Reed, « Archivists and Changing Social and Information Spaces: A *Continuum* Approach to *Recordkeeping* and Archiving in Online Cultures », *Archivaria*, 2 décembre 2011, 197-237. « Postmodern and *continuum* ideas, coupled with new digital and social technologies, and Indigenous ways of knowing, open up exciting possibilities for pluralizing archival functionality, acknowledging parallel *recordkeeping* universes, or even realizing an archival multiverse, and building shared *recordkeeping* and archiving spaces that enable the co-existence of different and contested narratives. As yet, however, there is little evidence that these understandings are being translated into professional *recordkeeping* practice. Although some mainstream archives and collecting institutions are increasingly sensitive to the cultural issues associated with service provision and the accessibility of records to marginalized communities, the more fundamental issues canvassed in the literature – the existence of different memory and evidence paradigms, the concept of "parallel provenance," the implications of acknowledging communities as co-creators of official or anthropological records about them, and the web of mutual obligations and rights this would entail – have not yet impacted on practice. »

^[107] Upward, McKemish, et Reed. « The case studies demonstrate how a *continuum* approach can illuminate and address the plurality and complexity of the archival multiverse, and help us move from "an archival universe dominated by one cultural paradigm to an archival multiverse; from a world constructed in terms of 'the one' and 'the other' to a world of multiple ways of knowing and practicing, of multiple narratives co-existing in one space. »

¹⁰⁸ Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

¹⁰⁹ Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

^[110] Upward, McKemish, et Reed. « As long as the concept of the singular record creator is the guiding principle in defining provenance, the view of post-colonial Australian governments of their child removal policies and related processes – as currently represented in the archival systems of Australia's national and state archives, cannot be reconciled with the "parallel" view of Indigenous communities that the children and their families were participants in acts of child stealing and human rights violation. »

de la *post-vérité*, les archivistes seraient tentés d'archiver la vérité et de soigner les maux de la *société documédiale*^[111]. Or, la révolution technologique d'Internet et du Web a fait sortir l'archiviste postmoderne de sa position de médiateur social pour devenir aujourd'hui un *archiviste communautaire*^{[112][113]}. L'abandon de l'archivistique moderne au mouvement irréaliste postmoderne dans la seconde moitié du XXe siècle^[114] correspondait alors à l'archiviste-médiateur qui reflète la diversité et la pluralité des points de vue à travers les fonds d'archives^{[115][116]}. Aujourd'hui le postmodernisme est dépassé par la *documédialité*^[117] où l'archiviste n'est plus l'expert sur lequel repose l'archivage, mais bien un facilitateur de communautés à partir duquel les groupes sociaux peuvent s'auto-affirmer^[118]. L'archivage communautaire implique dans la dynamique *documédiale* une atomisation et une *désinstitutionnalisation* de l'archivage par les communautés elles-mêmes où l'archiviste exerce son influence en dehors des murs de l'institution dans la collaboration et le développement de l'expertise des communautés sur leur archive.

[111] Titia van der Werf et Bram van der Werf, « Will archivists use AI to enhance or to dumb down our societal memory? », *AI & SOCIETY*, 2022, 1-4, <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01359-x>. « In the post-truth crisis, archivists are now being seduced to “capture the truth” and “protect democracies against alternate facts”, while at the same time, attempting to remedy generations of bias in the archives under pressure of the equality, diversity and inclusion movement. »

[112] Cook, « Evidence, memory, identity, and community ». « This essay argues that archival paradigms over the past 150 years have gone through four phases: from juridical legacy to cultural memory to societal engagement to community archiving. The archivist has been transformed, accordingly, from passive curator to active appraiser to societal mediator to community facilitator. »

[113] Upward, McKemish, et Reed, « Archivists and Changing Social and Information Spaces ». « We live in a world where the expansion of the *continuum* of recorded information has been made manifest by the marriage of Internet and Web technologies, and in which community groups everywhere are learning to love the archive.62 Why, then, is the archival profession marginalized in many parts of the world? The simple answer is that we were too committed to the symbolic order of the custodial archives. Instead, we should have put our energies into replacing physical storage with logical models, and integrating historical and current *recordkeeping* processes within our archiving processes »

[114] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « La troisième station de l'adieu à la vérité est celle de la libéralisation. Après l'écroulement des totalitarismes de la première moitié du xxe siècle, dans ce qu'on peut appeler désormais à juste titre une communauté postmoderne, le croisement entre la découverte de la vérité et son usage politique génère l'idée que la vérité est une notion inutile, potentiellement dangereuse et autoritaire, qui doit être remplacée par d'autres principes, jugés beaucoup plus tolérants : la démocratie, la solidarité, voire la charité. »

[115] Cook, « Evidence, memory, identity, and community ». « This reality, combined with critical or postmodern theory, transformed the paradigm again, as archival holdings and activities, as well as the profession itself, came to reflect society more directly, in all its pluralism, diversity, and contingent nature. There was no “Truth” to be found or protected in archives, but many truths, many voices, many perspectives, many stories. »

[116] Cook, « third archival paradigm was distinctively focused, then, on archives as a societal resource, one that was discerned, appraised, acquired, and described by archivists as records experts, in their own right, for a wide range of uses, a societal resource that increasingly respected the pluralistic and ambiguous nature of the postmodern and digital world rather than the monolithic patterns that had dominated earlier mental frameworks »

[117] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Bienvenue, donc, dans la *post-vérité*. En accord avec ce qu'on a dit jusqu'ici, la continuité entre postmoderne, populisme et *post-vérité* est directe. C'est exactement pour cela que le postmoderne regarde le postruiste avec le regard qu'il aurait pour sa caricature, et réduit la *post-vérité* à un mensonge ordinaire, comme il y en a toujours eu »

[118] Cook, « Evidence, memory, identity, and community ». « In this new digital, political, and pluralistic universe, professional archivists need to transform themselves from elite experts behind institutional walls to becoming mentors, facilitators, coaches, who work in the community to encourage archiving as a participatory process shared with many in society, rather than necessarily acquiring all the archival products in our established archives. »

Références

- Cook, T. (2001). Fashionable Nonsense or Professional Rebirth: Postmodernism and the Practice of Archives. <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12792>
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2-3), 95-120. <https://doi.org/10.1007/s10502-012-9180-7>
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Ferraris, M., Flusin, M. et Robert, A. (2014). *Manifeste du nouveau réalisme* (édité par A. Bellantone). Hermann.
- Gawin, G. (2018). Jean Caune : La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble. *Études de communication. langages, information, médiations*, (51), 227-231.
- La Fontaine, J. de et Boillat, J. (2009). *Fables*. Gründ.
- Liotard, J.-F. (1979). *La condition postmoderne*.
- Nietzsche, F., Heim, C., Hildenbrand, I. et Gratien, J. (1971). *Par-delà bien et mal* (édité par G. Colli et M. Montinari). Gallimard.
- Nietzsche, F. et Hémerly, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Pelé, G. (2021). *Critique de la raison impure: Platon et Artaud*. l'Harmattan.
- Rateau, P. (2014). Lire Leibniz aujourd'hui. *Archives de Philosophie*, 77(1), 5-16. <https://doi.org/10.3917/aphi.771.0005>
- Robert, P. (2021). *Temporalités numériques. Tome 1*.
- Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie: une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.
- Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022c). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>
- Thollet, M. A. J. (2022d). Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484643>
- Thollet, M. A. J. (2022e). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>
- Thollet, M. A. J. (2022f). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

Upward, F., McKemmish, S. et Reed, B. (2011). Archivists and Changing Social and Information Spaces: A Continuum Approach to Recordkeeping and Archiving in Online Cultures. *Archivaria*, 197-237.